

SURXON VOHASIDA HUNARMANDCHILIK VA SAVDO ALOQALARI

Qarshiyev Ahmad Abdulazizovich

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tarix va falsafa” kafedrası o‘qituvchisi

E-mail: ahmadqarshiyev751@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-5936-4384>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17642329>

Annotatsiya. (Abstract). Ushbu maqola Buxoro amirligi tarkibidagi Surxon vohasining o‘rta asrlardagi va yaqindagi hunarmandchilik manzarasini hamda savdo-iqtisodiy aloqalarini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotning asosiy maqsadi vohada rivojlangan aniq hunar turlarini (masalan, kulolchilik, to‘quvchilik, metallga ishlov berish) aniqlash hamda ularning mintaqaviy va xalqaro savdo yo‘llari bilan integratsiyasini o‘rganishdir. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Surxon vohasi nafaqat “Ipak yo‘li”ning muhim bo‘g‘ini bo‘lgan, balki o‘zining sifatli mahsulotlari bilan ichki bozorlarda ham katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Tadqiqotda arxeologik ma‘lumotlar va mavjud tarixiy manbalar asosida hunarmandchilik markazlarining ijtimoiy-iqtisodiy rolini baholashga urg‘u beriladi. Natijada, vohaning iqtisodiy o‘ziga xosligi uning sanoat faoliyati va geografik joylashuvi uzviy bog‘liqligi bilan belgilanadi.

Kalit so‘zlar. mahalliy hunarmandlar, ustaxona do‘konlar, kechuvlar, mahalliy kemalar, Sharqiy Buxoro beklilari, Temir darvoza, Sherobod, savdo aloqalari.

Kirish (Introduction). Surxon vohasi (hozirgi Surxondaryo viloyati hududi) O‘rta Osiyoning janubiy darvozasi hisoblanib, qadimdan Buyuk Ipak Yo‘lining muhim tarmoqlaridan biri kesishgan chorraha vazifasini o‘tab kelgan. Qulay geografik joylashuvi — qadimgi Baqtriya zaminida joylashgani, Amudaryo va tog‘ tizmalari bilan chegaradoshligi tufayli bu hudud nafaqat dehqonchilik va chorvachilik, balki boy hunarmandchilik an‘analari hamda qizg‘in savdo-iqtisodiy aloqalar markaziga aylangan.

Material va metodlar (Materials and methods). Ushbu tadqiqotda Surxon vohasining XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi hunarmandchilik va savdo tizimi birinchi navbatda Buxoro amirligi “Qo‘shbegi” arxivi hamda o‘sha davr statistik ma‘lumotnomalaridagi hujjatlarga asoslandi. Materiallarni tahlil qilishda an‘anaviy hunarmandchilikning Rossiya imperiyasi tovarlari importi ta‘siri ostida yuz bergan ijobiy va salbiy o‘zgarishlarini aniqlashga qaratilgan iqtisodiy-tarixiy tahlil metodi ustuvor qo‘llanildi.

Natijalar (Results). Buxoro kulolchilik maktabi vakillari kabi janubiy viloyatlar kulol ustalari ikki guruhga ya‘ni kosagar va ko‘zagarlarga bo‘lingan. Usta kosagarlar kosa, nimkosa, taqsimcha, lagan, tovoq kabi turfa rangli sirkori, rang-barang naqshlarga bezalgan sopol buyumlar yasaganlar. Eski Termiz, Jarqo‘rg‘on vohasida Kultepa, Sherobod vohasidagi Qayrog‘ochota kabi yodgorlik va maqbaralarni o‘rganish jarayonida to‘plangan rang-barang sirkor idishlar namunalari buning isbotidir. Ko‘zagar ustalar don, yog‘, suv va h.k. mahsulotlar saqlanadigan va tayyorlanadigan ko‘za, hum, xumcha, qozon kabi idishlar yasaganlar.

Buxoro amirligi hududida mahalliy hunarmandlar tomonidan yaratilgan kundalik turmush ehtiyojlari uchun zarur hisoblangan har xil mahsulotlar hunarmandchilikning asosiy markazlarida, turli hunarmandchilik sohalari uchun kerak bo‘lgan xom ashyolar yasalgan. Bekliklar markazi hisoblangan shahar bozorlarida hunarmand usta, kosib, zargar, temirchilar uchun alohida boshqa sotuvchilar kabi maxsus rastalar ajratilgan. Shuningdek, hunarmandlarning o‘zlari ustaxona do‘konlarida ham hunarmandchilik buyumlarini sotishgan. Rossiya hukumatining Buxoro amirligi

va Xiva xonligidagi maxsus Siyosiy agentlik vakilidan yozma ravishda ruxsatnomasi bo'lgan savdogarlar mahalliy bozorlarda do'kon ochishlari mumkin bo'lgan [1, 107-b.].

Amirlik hududidagi quruqlikdagi tranzit va mahalliy savdo yo'llari ham bu davrda betinim faoliyat ko'rsatgan. Hindiston, Afg'oniston va Eron hududlaridan Amudaryodagi kechuvlar orqali choy, qand, guruch kabi mahsulotlar olib kirgan. Amudaryodagi amirlik hududi bilan bog'liq kechuvlar Chorjo'y, Kelif, Qorakamar, Cho'chqaguzar, Sho'rob, Pattakesarlar hisoblanib, bulardan Qorakamar, Cho'chqaguzar kechlari serqatnov hisoblangan [3, 168-169-b.].

Bu kechuvlardan o'tgan karvonlar Sherobod va Sheroboddaryoning yuqori havzasi bo'ylab "Temir darvoza" orqali G'uzor va undan so'ng Qarshi va Shahrisabzga tomon, undan so'ng bu bosh karvon yo'lining biri Qarshi orqali Buxoroga, Jom va Taxta Qoracha orqali Samarqandga yo'nalgan bo'lgan.

N.A.Maev asarining Hisor o'lkasi ocherklari (Qarshidan Darbandgacha) qismida Qarshi bilan G'uzor o'rtasidagi yuk yo'li dashtning tep-tekis, ravon qismidan o'tishi, Sheroboddan paxta, Denovdan, Yurchidan, Dushanbedan zig'ir va bug'doy, Poshxurtdan tuz olib kelayotgan tuya va otlarning karvonlarini uchratgani keltirilgan [3, 168-169-b.].

N.A. Maev Sherobod shahriga ta'rif berib, shahar Sherobod vohasining ma'muriy va qisman butun Sherobod vohasining savdo markazidir. Shahardagi bozorga Buxoro va Balxning savdogarlari kelishi, shu yerdan Buxoro va Qarshiga jo'natiladigan qo'ylar va paxta toylari sotib olinishi, savdo ahamiyatiga qulay joyda joylashganligini yozib qoldirgan [3, 82-b.].

Amudaryo o'z oqim qirg'oqlarining tez-tez o'zgarib turishi, loyqaligi sabab o'tish yo'llarida qum, gruntlarning to'planib qolishi kema hamda qayiqlarning harakatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Shuning uchun mahalliy kema va qayiqlar suvga chuqur botmasligi uchun yassi tagli, kuchli oqimga qarshi suzish uchun tor bortli qilib yog'ochdan yasalgan. Bu davrda Amudaryoda bir xil o'lchamli kema va qayiqlarni topish qiyin edi, ya'ni ular turli o'lchamlarda yasalardi. Chunki mahalliy kema va qayiqlar aniq bir fizik, texnik va kemachilik qoidalari bo'yicha emas, balki mahalliy ustalar tajribalariga asoslangan holda yasalgan.

Bundan tashqari, kemasozlikda ishlatiladigan yog'ochlar o'lchami turli xil bo'lgani uchun qayiqlar o'lchami har xil uzunlik va qalinlikda bo'lib, ularning suvga botishi ham turlicha edi. Shuning uchun ham manbalardagi kema - qayiqlarning tuzilishi, o'lchami va yuk tashish hajmi haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirib, ularni katta, o'rta hamda kichik qayiqlarga ajratish mumkin: 2000-5000 pud yuk ko'taruvchi – katta qayiqlar, 100-500 pud yuk ko'taruvchi – o'rtacha qayiqlar, 100 pudgacha yuk ko'taruvchi – kichik qayiqlar. Buxoro qayiqlari esa asosan 2 xil o'lchamda bo'lgan: katta qayiqlar (1500 pudgacha yuk ko'taradigan) va o'rtacha qayiqlar (300-400 pud yuk ko'taruvchi). Bundan tashqari 100 pudgacha yuk ko'taruvchi kichik qayiqlar haqida ma'lumotlar kam edi.

XIX – XX asr boshlarida Xiva xonligining Pitnak, Xonqa, Gurlan, Xazorasp, Toshhovuz bekliliklari hamda Qoramaz va Jalandi qishloqlari aholisi qayiqsozlik bilan shug'ullangan. Xorazmda hunarmandlar xon ruxsatisiz, buyurtma evaziga kema va qayiqlar yasab berishi mumkin edi. Xivadan farqli tarzda Buxoro amirligida kema va qayiqlar faqat amir ruxsati bilan tayyorlanib, kechuvlardagi kema va qayiqlar ham doimiy nazoratda bo'lgan. Amirlikning Chorjo'y, Burdaliq, Narazim, Karki, Kalif, Sherobod, Qubodiyon, Qarshi bekliliklari va Qaboqli, Bashir, Makan, Qorako'l, Kakaydi qishloqlari hamda Vaxsh, Surxondaryo va Kofirnihon daryolari bo'yida turli xil o'lchamdagi kema, qayiqlar yasalgan. Bu davrdagi mahalliy kemalar yasalishida, asosan, qattiq va suvga chidamli daraxtlardan foydalanilgan. Xususan, tol (qoratol va oqtol), terak ("patta"), to'rangil – yovvoyi to'qay

teragi, qayrag'och, tut, archa, jiyda, gujum daraxtlari kemachilikda asosiy xomashyo bo'lgan [9, 24-b].

Amirlikning sharqiy va janubiy hududlari savdo ishlarida markaziy shaharlari bilan "Temir darvoza" orqali Boysun, Denov, Hisor-Shodmon va Qoratog'lar o'zaro bog'langan.

Termiz orqali Denov va Hisor Shodmonga Surxondaryo yoqalab o'tgan yo'l orqali savdo aloqalari amalga oshirilgan bo'lsa, Qubodiyon va undan sharqda joylashgan viloyatlar Termiz bilan Amudaryo yoqalab o'tgan yo'l orqali muntazam bog'liq bo'lgan [2, 92-93-b.].

1908-yildan 1920-yilning sentabrigacha Denovda Suvonqulbek hokimlik qilgan. Bu davrda Denov savdo markazi sifatida taraqqiy etgan. Beklikda yettita karvonsaroy mavjud bo'lgan. Savdo aloqalarida asosiy o'rinni kulolchilik, boshhoqli ekinlar va ho'l mevalar alohida o'rin egallagan. Savdo aloqalari Dushanbe, Ko'lob, Termiz, Buxoro va Samarqand kabi shaharlar bilan olib borilgan. Denov markazida yirik savdo aloqalarini amalga oshiradigan uchta yo'l mavjud bo'lgan. Suvonqulbek davrida esa Denovni Yurchi va Qorliq bilan bog'lovchi yo'llar yanada rivojlangan [4, 10-b.].

Buxoro amirligi aholisi savdo-sotiq ishlarining rivojlanishiga e'tibor qaratib, qo'shni davlatlar Qo'qon va Xiva xonliklari, Afg'oniston, Eron, Hindiston hamda Rossiya imperiyasi kabi mamlakatlar bilan savdo ishlarini olib borgan [1.106-b]¹. XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida Sharqiy Buxoroda 9 ta bekklik bo'lib, ularda 470 ming kishi istiqomat qilishgan [5, 9-b.]².

Sharqiy Buxoro bekkliklarini amirlik va uning markaziga olib boruvchi quruqlik, suv yo'llari mavjud bo'lgan. Ushbu davrda amirlik markazi va bekkliklarni bir-biri bilan bog'laydigan transport qatnovi yaxshi yo'lga qo'yilmagan edi. Bu esa o'z navbatida, hududda savdo-sotiq ishlariga qiyinchilik tug'dirardi. Surxon vohasining G'arbiy Buxoro bekkliklari bilan olib boriladigan savdo aloqalarida Termiz, Boysun, Darband va Sherobod shaharlari muhim ahamiyat kasb etgan. Vohaning qo'shni bekkliklar, G'arbiy Buxoro bekkliklarining Afg'oniston va Hindiston bilan savdo aloqalarida eng qulay yo'l Hisor tog'i tizmalari hisoblanib, ushbu tog' tizmalari orqali o'tuvchi to'rtta yo'l muhim ahamiyat kasb etgan [10, № 1-2(12).].

Sharqiy Buxoro bekkliklari ichki va tashqi savdo rivojining asosiy omillari dehqonchilik sohasi vakillari tomonidan tayyorlangan tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmi bilan belgilangan.

¹ Алламуратов Ш. Жамият ва инновациялар –Общество и инновации –Society and innovations Journal home-page: 106.

² Искандаров Б.И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и Западный Памир в конце XIX века.). – Москва, 1958. – С.9.

Sharqiy Buxoro beklilari.

Bu beklıklar hayotida butun amirlikda bo‘lgani kabi, xo‘jalikning eng yuqori ulushi agrar soha yetakchilik qilgan. Xalqning asosiy boyligi hisoblangan yer davlatning va boy xonadon vakillarining qo‘lida to‘plangan yerga ishlov berish texnikasining qo‘lqiligi, vaqti –vaqti bilan bo‘lib turgan feodal urushlar xo‘jalik hayotiga ham albatta salbiy ta‘sir o‘tkazgan. Shaharlar aholisining asosiy qismi hunarmandchilik va savdo bilan shug‘ullanib, dehqonchilik va hunarmandchilik xo‘jaligi doimiy tarzda bir-biri bilan uzviy tarzda rivojlangan. Shuningdek, bu ikki soha aholining iqtisodiy ehtiyojlarini ta‘minlash bilan birga, ichki va tashqi savdoning taraqqiyotini ham belgilab bergan [8. 70-b.].

Hunarmandlarning asosiy mashg‘uloti, xalq udumlari va an‘anaviy mashg‘ulotlariga mos holda mahsulotlar tayyorlash, bozor talab - ehtiyojlariga e‘tibor berish bo‘lgan. Surxon vohasi hududida istiqomat qilgan o‘troq va ko‘chmanchi urug‘larning har birining alohida o‘ziga xos e‘tiqodlari, urf-odatlar, mehnat qurollari, milliy kiyimlari va an‘anaviy turmush tarzi bir-biridan ma‘lum jihatlari bilan ajralib turgan. Hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar ichki va tashqi bozorlarni imkoniyat darajasida ta‘minlashi talab darajasida bo‘lsa-da, ammo ularning turmush darajasi ancha quyi va achinarli ahvolda edi.

Chunki mahalliy beklıklar va beklıkdagi ish boshqaruvchilar hunarmandchilikning rivojlanishiga moddiy –ma‘naviy jihatdan amaliy yordam bermagan. Tadqiqot olib borilayotgan davr arxiv manbalarida aniqlanishicha, o‘sha davr kosib va hunarmandlari soliq va majburiyatlarni o‘z vaqtida to‘lab turganlariga qaramay, ko‘pincha qo‘shimcha soliqlarga, noqonuniy majburiyatlarni bajarishga jalb etilgan.

Masalan, Sharqiy Buxoro beklıklarida ham hunarmandlar barcha musulmonlar uchun farz hisoblangan zakot solig‘i to‘lashgan. Bu soliq hunarmand, dehqon, savdogar va boylardan yillik daromadning qirqdan bir qismi miqdorida olingan. XIX asr o‘rtalarida Sherobod beklıgidan 1 000 000 tanga zakot yig‘ib olinib, ushbu zakotning ma‘lum miqdori hunarmandlar hissasiga to‘g‘ri kelgan [8. 70-b.].

Buxoro amirligidagi shaharlar ayrim hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarishi bilan ajralib turgan. Masalan, Sherobod shahri kulolchilik mahsulotlari, Boysun shahri esa temir buyumlari va teri mahsulotlariga qayta ishlov berishi, Denov shahri esa zebi-ziynat buyumlarini tayyorlashi orqali o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan. XIX asr o'rtalarida Sherobod bekligidan 1000000 tanga, Denov bekligidan 75000 tanga zakot olinib, ushbu soliqlarning ma'lum qismi hunarmandlarga tegishlidir [7, 34-b.] .

Hozirgi Termiz shahri ichidagi arxeologik topilmalardan Afg'ontepani ko'rsatish mumkin. Bu tepa Termiz – Aeroport yo'lining janubi – sharq tomonida, shahar kasalxonasi atrofida joylashgan. Qal'a ancha shikastlanganligi uchun aniq ko'lami belgilanmagan.

Pattakesar bozori yaqinidagi Afg'onsaroy XX asr boshlarida Afg'onistondan kelgan savdogarlar mollarini saqlash, savdo-sotiq ishlari maqsadida qurilgan.

Imom Olimboy uyi ham Termizdagi me'moriy binolar qatorida sanaladi. Bu joy Pattakesar bozoridan bir km chamasi uzoqlikda joylashgan bo'lib, Buxorolik yirik savdogarlardan Olimboyga tegishlidir. Uy turar joy, mehmonxona, savdo – sotiq maqsadida 1905-1910 yillarda qurilgan [9, 127-b.] .

Ularning muxokamasi (discussion). XIX–XX asr boshlarida Surxon vohasi hunarmandchilik va savdo aloqalari davri qo'shaloq iqtisodiyot (dual economy) davri sifatida muhokama qilinishi kerak: u yerda an'anaviy hunarmandchilik tuzilmalari G'arb kapitalining industrial mahsulotlari bilan to'qnash keldi. Natijada Voha iqtisodiyoti o'zining ishlab chiqarilgan mahsulotlarini eksport qiluvchi markazdan tobora xomashyo yetkazib beruvchi va fabrika tovarlarini iste'mol qiluvchi periferiyaga aylanib borgan. Ushbu o'tish davri tahlili, vohaning keyingi sovet davridagi sanoatlashuvining iqtisodiy negizlarini tushunish uchun muhimdir.

Xulosa. Buxoro amirligi davrida zardo'zlik, kulolchilik, ko'nychilik kabi asosiy hunar sohalari aholi talabiga mos ravishda rivojlangan va bu holat Surxon vohasida ham yaqqol kuzatiladi. Vohada ishlab chiqarilgan mahsulotlar nafaqat amirlik ichida, balki qo'shni davlatlarga ham eksport qilingan. Biroq, eski xo'jalik tartiblari, yangi texnologiyalarni qabul qilmaslik, shuningdek, siyosiy beqarorlik va soliqlar ortishi natijasidagi ichki nizolar hunarmandchilik va savdoga jiddiy zarar yetkazdi. Shunga qaramay, vohaliklarning mehnatsevarligi va bunyodkorlik salohiyati tufayli iqtisodiy hayot ma'lum darajada barqaror saqlanib, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga o'z hissasini qo'shib keldi.

References:

1. Алламуратов Ш. Жамият ва инновациялар –Общество и инновации –Society and innovations Journal home -page: 107.
2. Аннаев Т., Шайдуллаев Ш. Сурхондарё тарихидан лавҳалар.- Т., 1997, - Б. 92-93.
3. Маев Н.А. Очерки Бухарского ханства. – С. 168-169.
4. Исмоилов Н. Денов таронаси (Денов ва деновликлар ҳаётидан лавҳалар). –Тошкент. Наврӯз. 1995. -Б. 10.
5. Искандаров Б.И. Из истории Бухарского эмирата (Восточная Бухара и Западный Памир в конце XIX века.). – Москва, 1958. - С.9.
6. Кабулов Э.А. Место долины Сурхан в торговых сношениях России с восточными странами // Universum: Общественные науки: ЭНЖ. 2015. № 1-2(12).
7. Турсунов Н.Н., Қобилов К.Э. Шарқий Бухоро бекликларида савдо муносабатларининг ривожланишида хунармандчилик махсулотларининг ўрни. "TISU ilmiy tadqiqotlari xabaromasi" ilmiy-uslubiy jurnali.
8. Ртвеладзе Э. Аминов М. Сурхондарё. – Тошкент: Қомуслар, 1996-Б.127.

9. ازم آ، ۱- سرمایه، ۲- لیست، ۸۳۲- کار، ۱۷، ۲۴- ورق ها (O'zMA. I-126-jamg'arma. 2-ro'yxat. 832-
ish. – V.24.)